

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331490>
УДК 330.47

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

А.П. Караулов,
магистрант 3 курса, напр. «бизнес-информатика»,
Е.С. Петрова,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск

Аннотация: В статье исследуется развитие информационной системы управления бизнес-процессами организации на основе бережливого производства. Большое место в работе занимает рассмотрение бизнес-процессов на примере Пенсионного фонда Российской Федерации. В исследовании дается характеристика понятий бизнес-процесса, информационной системы управления и бережливого производства. Также в работе анализируются основные направления развития информационной системы управления организацией. В работе нашли отражение разработка проблем в управлении бизнес-процессами в учреждении, а также вопросы внедрения концепции бережливого производства. В заключении кратко разбирается комплекс инструментов для внедрения и развития бережливого производства на основе результатов анализа бизнес-процессов.

Ключевые слова: бережливое производство, информационная система управления, бизнес-процессы, концепция, учреждение, развитие, технологии

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING BUSINESS PROCESSES OF A STATE INSTITUTION IN THE CONTEXT OF INTRODUCING THE CONCEPT OF "LEAN PRODUCTION"

A.P. Karaulov,

3rd year master's student, direction "Business Informatics",

E.S. Petrova,

Candidate of Economics, Associate Professor,

FGBOU VO "Moscow State University named after N.P. Ogaryova,

Saransk

Annotation: The article examines the development of an information system for managing the organization's business processes based on lean manufacturing. A large place in the work is the consideration of business processes on the example of the Pension Fund of the Russian Federation. The study gives a description of the concepts of business process, management information system and lean manufacturing. The paper also analyzes the main directions of development of the organization's information management system. The work reflects the development of problems in the management of business processes in the institution, as well as the implementation of the concept of lean production. In conclusion, a set of tools for the implementation and development of lean manufacturing is briefly analyzed based on the results of business process analysis.

Keywords: lean manufacturing, management information system, business processes, concept, institution, development, technology

Ключевым фактором, влияющим на развитие общества любого государства, являются информационные технологии. Переход на информационные системы управления и внедрение нового подхода – бережливого производства важен для государственных учреждений, муниципальных структур, общественных институтов, социально-экономической сферы, образования, науки и культуры, и уровня жизни людей. Многие страны активно используют преимущества,

которые несет с собой развитие и распространение информационных систем управления [1].

Информация – главный ресурс и ценность современного общества. Сегодня общественное развитие неотъемлемо от концепции информационных систем управления. Внедрение новых методов управления несомненно подразумевает применение информационных технологий (ИТ). Поэтому, система, где значительная роль принадлежит современным способам и средствам работы с управленческой информацией, называется информационной системой управления (ИСУ). ИСУ – совокупность организационных технических программных и информационных средств, объединенных в единую систему, предназначенную для решения управленческих аналитических и задач.

Информация для пользователя подается в форме регулярных или специальных отчетов, где представлена информация о прошлом и настоящем бизнес-процессов в организации. Таким образом, при сравнении данных возможно получить возможный вариант развития организации [2]. С помощью ИСУ накапливается и обрабатывается поступающая плановая, нормативная и учётная информация в аналитические данные, являющиеся основой для прогноза развития системы, корректировки и планирования производства [3].

ИСУ в учреждении должны соответствовать критериям, согласованности, полноты, открытости, безопасности, надежности, мобильности и адаптивности, то есть, сочетать стратегию управления с информационными технологиями, которые становятся одним из важнейших инструментов управления.

Стоит отметить, что каждое учреждение в определенной мере обладает ИСУ, набором функций. В связи с этим, для различных учреждений может использоваться одна и та же информационная система. Однако это не означает, что для всех учреждений может быть использована одна информационная система, поскольку требования к функциям, выполняемым информационной системой, у разных учреждений могут быть различны. Поэтому, при выборе информационной системы для учреждения, необходимо учитывать не только набор функций, но и специфику деятельности организации в целом.

Рассмотрим несколько направлений развития ИСУ. В большинстве случаев это выражается в переходе от традиционного к интеллектуальному управлению. Интеллектуальное управление обеспечивает получение информации, необходимой для принятия решений, и реализует процесс принятия решений. При этом решения должны приниматься на основе анализа всей информации, доступной на данный момент, а не только той информации, которая доступна в момент принятия решения. Решение может приниматься как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей. Стратегия развития организации определяет цели, задачи развития и методы построения ИСУ. Примерами могут быть: развитие производства, маркетинга, рационализация использования человеческих ресурсов. Развитие можно осуществить путем обновления производственной базы, обучения персонала, внедрения системы сбалансированных показателей. Эффективная работа ИСУ заключается в осуществлении ряда проектов, каждый из которых необходим для реализации следующего.

Основаниями для разработки стратегии развития ИСУ могут быть следующие: выводы, полученные в результате анализа текущей ситуации, а также оценка перспектив развития организации; анализ деятельности других организаций, имеющих опыт создания и внедрения систем управления; анализ возможностей или проблем, связанных с использованием информационных технологий; анализ эффективности работы существующей системы управления (ее соответствия требованиям, предъявляемым к системе управления). Следовательно, можно выделить базисы разработки стратегии развития ИСУ: отправная точка (текущее положение); желаемые горизонты (стратегия развития); инструменты (технологические перспективы использования ИТ) [4].

Еще одним направлением развития ИСУ выделяют well-being-программы, направленные на управление благополучием сотрудников учреждения. Данный метод стремится к автоматизации за счет внедрения ИИ и набирает популярность в России.

Программы управления благополучием используют прогрессивные организации, которые внедрили эффективные инструменты в управлении персоналом (KPI, Performance Management) и внедряют концепцию управления талантами. Для

поддержки данных процессов применяются специализированные ИС: HCM (Human Capital Management), HRMS (Human Resource Management System), TMS (Talent Management System). Идея заключается в индивидуальном подходе к каждому работнику, а также в постоянном мониторинге его продуктивности.

Российский рынок уже предлагает разработки, автоматизирующие данный процесс: ИС управления талантами («SAP SuccessFactors», «Oracle Talent Management Cloud», «Cornerstone OnDemand», «1С: Управление по целям и KPI, ТопФактор: Управление талантами» и другие). Интеграция с ИСУ для эффективности бизнес-процесов (с BPM, CRM), позволяют ставить задачи сотрудникам на основе разработанной стратегии развития предприятия и оценить вклад каждого в достижение успеха [5]. Основой для развития ИСУ в государственном учреждении становится концепция бережливого производства. Это система, которая использует методы и инструменты бережливого (целенаправленного) производства, чтобы сделать производство более эффективным, а также, что не менее важно, более безопасным и дружелюбным по отношению к работникам и устранению всех типов потерь, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные типы потерь на производстве

Бережливое производство подразумевает понимание задач и целей предприятия, четкое определение ответственности и полномочий всех сотрудников, установление границ ответственности каждого сотрудника, а также разделение прав и обязанностей между подразделениями и определение критериев эффективности работы каждого подразделения. Для государственного учреждения использование бережливого производства как одной из главных возможностей улучшения эффективности управления, чрезвычайно важно, поскольку с его помощью решается множество проблем для оказания услуг в регионах и стране в целом [6].

Бизнес-процессы, происходящие в государственной организации, имеют специфические черты, которые нужно учесть для грамотной адаптации технологий бережливого производства: важность и оперативность предоставления полной, понятной и достоверной информации гражданам в определенные сроки; многозадачность. По сути, бизнес-процессы – это всё то, что происходит в организации. При этом каждый процесс относится к работникам компании и клиентам, стремясь создавать ценность своих услуг для клиента [7]. Управление бизнес-процессами необходимо внедрить для: прозрачности; повышения качества услуг и компетентности сотрудников за счет соблюдения регламента и всех правил; скорость выполнения процессов за счёт регламентированной маршрутизации; управление с использованием показателей, например, для обработки запроса или согласования документа отводится определенное время; гибкость – возможность оперативно менять систему [8].

В Пенсионном фонде Российской Федерации существуют основные и вспомогательные бизнес-процессы. К первым относятся: услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд для граждан и их ценность, сервис и обслуживание клиентов, а также разработка новых продуктов. Среди вспомогательных можно выделить: процессы и технологии, которые обеспечивают основные процессы всем необходимым для работы, например, информационный технологии, управление персоналом, административно-хозяйственный отдел.

На сегодняшний день учреждение имеет ряд проблем, которые затрудняют внедрение современных ИСУ и путь к бережливому

производству. К ним относятся: отсутствие возможности автоматизировать бизнес-процессы в учреждении; слабое взаимодействие отделов и подразделений в учреждении (отделы не координируют работу между собой и не направляют персонал в нужное место и в нужное время); слабая связь между производственными и административным персоналом; недостаточная подготовка персонала, отсутствие знаний об информационных технологиях; низкая скорость работы сотрудников; высокая степень дублирования функций.

В Пенсионном фонде существуют также потери, связанные с обработкой информации, включающие в себя расходы на обработку информации, стоимость услуг по обработке информации; получением документов, дублированием функций и бюрократизмом [9].

Анализ работы учреждения показывает снижение эффективности, что проявляется в: несоблюдения сроков рассмотрения обращений и документов; потери перемещения, так как сотрудники, имеющие доступ к информации, не фиксируют в системе время регистрации обращений, а также обращения, поступившие посредством почтовой связи, не регистрируются в электронном виде.

В российском госсекторе процессное управление внедряется неравномерно. Среди других барьеров существуют также: преобладание административно-командных технологий; сопротивление служащих, которые считают, что бережливое производство подходит только для коммерческих организаций; недостаточное развитие нормативно-правовых актов в области работы с архивом не дают отказаться от «бумаги»; отсутствие ответственности за неэффективные управленческие решения ведут к огромным «помехам» в коммуникации, нет открытых площадок, где регионы могли бы обмениваться опытом нововведений [10].

Технологии бережливого производства и полная оптимизация помогут сократить это отставание. Стоит подчеркнуть, что оптимизация бизнес-процессов невозможна без цифровой трансформации, что показывает мировая практика. Так, в США активно развиваются образовательные программы по Lean-практикам для госслужащих. В Сингапуре можно пройти курсы по работе с инструментами Lean и «Lean Шесть сигм» разного уровня и получить соответствующую квалификацию. А в Великобритании, например,

можно получить сертификат Lean Enterprise Fundamentals, подтверждающий уровень квалификации специалистов в области lean.

В то же время ИСУ на основе бережливого производства не ново для РФ. Это активно обсуждали в ходе реформы в 2000-х гг. Позже интерес вырос в связи с проектом «Бережливое государство», стартовавшим в 2017 г. в пяти регионах России. Государственные организации, которые строят свою деятельность на основе процессного подхода, демонстрируют впечатляющие результаты. Процессное управление доказало свою эффективность в различных отраслях, включая энергетику, транспорт, строительство, финансовый сектор и т. д. В рамках этого процесса все процессы делятся на главные и вспомогательные. Главные процессы – это процессы, влияющие на конечный результат, на клиента. Вспомогательные процессы – те, что не влияют на конечную цель. Преимущество процессных подходов проявились при перезапуске работы МФЦ.

Не секрет, что многие компании и предприятия работают по принципу конвейера, в котором каждый сотрудник выполняет свою функцию. В таком случае, если кто-то из сотрудников выходит из строя, то работа всей компании останавливается. И, как правило, на восстановление работоспособности уходит много времени. Чтобы избежать подобных ситуаций и повысить эффективность работы, необходимо пересмотреть подход к работе и оптимизировать процессы.

Процессное управление давно используется в Федеральной налоговой службе, где активно действует процессный офис. В нем сотрудники отвечают за процессы, которые должны быть автоматизированы. Они подбирают сотрудников, обучают их, контролируют качество выполнения работ, разрабатывают и внедряют регламенты, а также следят за состоянием процессов. Но не всегда все идет гладко, и приходится постоянно корректировать и совершенствовать работу.

Сейчас более 20 субъектов РФ занимаются внедрением бережливых инструментов. Среди них: Федеральная налоговая служба, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Некоторые инструменты применяются и в Пенсионном фонде. Поэтому есть основания говорить о том, что ПФ РФ стал на путь совершенствование

существующих ИСУ в контексте бережливого производства. В Пенсионном успешно фонде функционирует автоматизированная информационная система нового поколения АИС ПФР-2 которая позволяет обеспечить выполнение функций по назначению, выплате и доставке пенсий, пособий и других социальных выплат, а также по сбору и обработке сведений индивидуального (персонифицированного) учета на всей территории Российской Федерации. В настоящее время в АИС ПФР РФ введено более 20 миллионов персональных данных граждан, имеющих право на получение пенсии. Сегодня АИС ПФР-2 обслуживает более 100 тыс. внутренних пользователей. Суммарный объем баз данных составляет 247,5 Тб, при этом ежегодный прирост информации в базах данных составляет 2,7 Тб. Парк серверного оборудования включает в себя более 10 000 серверов разных платформ [11].

Не стоит забывать, что Пенсионный фонд взаимодействует с людьми пожилого возраста. Поэтому при работе приходится сочетать консерватизм и инновации. Поэтому с 2018 г. в России начала работу Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Новый сервис позволяет анализировать социальную работу учреждений, и удобным способом информировать всех граждан о видах социальной помощи [12]. В 2019 г. вступил в силу ФЗ-350, где введено понятие предпенсионного возраста. Система ПФР в автоматически рассчитывает статус гражданина, выгружая данные в другую систему ЕГИССО.

Основной задачей является информирование других ФОИВ, что у гражданина появляются налоговые льготы. В дальнейшем Big Data дадут возможность проактивно информировать граждан о праве получения социальной поддержки на основе сведений о доходах, граждан предпенсионного возраста [13].

Примером активного внедрения и применения технологий бережливого производства можно считать управление Пенсионного фонда в Кировском и Промышленном районах г. Самары, которое с 2017 года успешно занимается разработкой и внедрением практик бережливого производства в сфере оказания услуг. Так количество обрабатываемых в месяц обращений граждан увеличилось на 33 %

при сокращении числа сотрудников на 31 %, что показывает снижение потерь [14].

Таким образом, применение инструментов бережливого производства должно быть ориентировано в первую очередь на выявление и устранение потерь, а не на увеличение производительности. В условиях нашей страны это является большой проблемой, так как большинство предприятий работают в условиях дефицита ресурсов, что обуславливает необходимость снижения затрат для получения конкурентных преимуществ.

Можно выделить ряд инструментов, которые можно применить в контексте бережливого производства в Пенсионном фонде РФ [15].

TPM (Total Productive Maintenance) значит, что все сотрудники должны быть вовлечены в общий процесс достижения целей организации и быть одинаково заинтересованы в успехе.

Визуальный менеджмент и стандартные операционные процессы представляют собой разработку четких инструкций, где описывается комплексные рекомендации по работе всех механизмов учреждения.

Инструмент «Точно вовремя» предполагает сокращение бюрократии и оперативное предоставление услуг в то время, когда они нужны.

Картирование представляет процесс создания графической схемы, изображающей все потоки, требующиеся для предоставления услуг и выявление слабых мест в системе, которые требуют исправления.

5S-система предполагает эффективное распределение и организацию рабочего пространства. При этом в организации труда сотрудников используются следующие принципы: все рабочие места должны быть четко регламентированы и у каждого работника должны быть документы, подтверждающие его право на выполнение тех или иных операций; рабочее место должно быть оснащено всем необходимым оборудованием. Если на нем отсутствуют необходимые приспособления для выполнения работ, то они должны быть поставлены в строго определенных местах, либо работник должен иметь возможность их получить.

Встроенное качество будет эффективно для предупреждения непреднамеренных ошибок специалистов или недостатков технологий.

Технология кайдзен подразумевает, что все бизнес-процессы должны подвергаться регулярному пересмотру и корректировкам.

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что необходимо постоянно совершенствовать применяемые технологии ИСУ для бизнес-процессов, внедряя инновационные решения.

Ожидаемая эффективность от внедрения бережливого производства в Пенсионном фонде РФ сократит потери, что проявится в: уменьшении очереди за получением услуг и ускорению предоставления услуг; сокращении «бумажной работы» и количества «утерянной» информации; снижении нагрузки на сотрудников путем сокращения дублируемых функций; повышении клиентоориентированности и лояльности пользователей государственными услугами; повышении процента задач, выполненных качественно с первого раза.

Информационная система управления в России сегодня стремится к достижению целей, и только слаженная работа, сотрудничество руководящих органов и специалистов, помогут достичь высоких результатов.

Развитие бережливых технологий состоит в создании команды единомышленников, работающих на общий результат, и каждый из них является специалистом в своей области, заинтересованных в создании абсолютно новой среды и передовой площадки для обмена лучшими практиками, стремящихся помогать гражданам в решении их вопросов и желающих продолжать совершенствоваться.

Список литературы

[1] Брюханова Е.А., Розанова Н.Н. Роль информационных технологий в развитии государственного управления // Экономические исследования и разработки. – 2017. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://edrj.ru/article/01-11-17>. (дата обращения: 18.10.2022).

[2] Информационная система управления деятельностью организации. О персонале. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://opersonale.ru/upravlenie-personalom/upravlenie-personalom-upravlenie-personalom/informacionnaya-sistema-upravleniya-deyatelnostyu-organizacii.html>. (дата обращения: 18.10.2022).

[3] Информационные системы управления. Справочник. [Электронный ресурс]. – URL: https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/setevye_informacionny_e_sistemy/informacionnye_sistemy_upravleniya/. (дата обращения: 18.10.2022).

[4] Мартынович А., Бузмаков В. Развитие информационной системы управления. [Электронный ресурс]. – URL: <https://finance-abm.com/library/articles/article.php?ID=40503>. (дата обращения: 18.10.2022).

[5] Одинцова М.А. Перспективы развития информационных систем управления талантами в направлении автоматизации well-being-программ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-informatsionnyh-sistem-upravleniya-talantami-v-napravlenii-avtomatizatsii-well-being-programm>. (дата обращения: 18.10.2022).

[6] Бережливое производство и система 5S. Центр сертификаций Интел. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sliu.ru/berezhливое-proizvodstvo-i-sistema-5s/>. (дата обращения: 18.10.2022).

[7] Виды бизнес-процессов. Блог Comindware. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.comindware.ru/blog/business-process-types/>. (дата обращения: 18.10.2022).

[8] Управление бизнес-процессами без дополнительного программирования. АБТ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://spb.abt.ru/blog/upravlenie-biznes-protsessami-bez-dopolnitelnogo-programmirovaniya/>. (дата обращения: 18.10.2022).

[9] Суворова Я.А., Лисицына В.В. Бережливое производство в государственном и муниципальном управлении. – [Электронный ресурс]. – URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/158607/F_ISMEF2019_Vol1_472_475.pdf?sequence=-1. (дата обращения: 18.10.2022).

[10] Архипов А.В., Ожаровский А.В., Пермякова А.А., Попкова Ю.Х., Потапова Е.Г. Введение. Почему важны процессы. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://lean.cdto.ranepa.ru/1-chto-nuzhno>

znat-o-processnyh-podhodah-v-gosupravlenii. (дата обращения: 18.10.2022).

[11] Информационные системы, базы и реестры. Пенсионный фонд Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – URL: https://pfr.gov.ru/about/ais_pfr/. (дата обращения: 18.10.2022).

[12] Сотрудникам Пенсионного фонда грозят массовые увольнения. Инвест Форсайт. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.if24.ru/sotrudnikam-pensionnogo-fonda-grozyat-massovye-uvolneniya/>. (дата обращения: 18.10.2022).

[13] Информационные технологии в Пенсионном фонде РФ. Государство. Бизнес. Технологии. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%>. (дата обращения: 18.10.2022).

[14] Гильманов Т.Д., Сайфуллин Т.А., Ющенко Ю.Е., Халимон Е.А. Анализ лучших практик внедрения технологий бережливого управления проектами и программами в России//Вестник университета. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-luchshih-praktik-vnedreniya-tehnologiy-berezhlivogo-upravleniya-proektami-i-programmami-v-rossii>. (дата обращения: 18.10.2022).

[15] Инструменты бережливого производства и их сущность. Управление производством. [Электронный ресурс]. – URL.: https://up-pro.ru/library/production_management/lean/instrumenty-lean-uaz/. (дата обращения: 18.10.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bryukhanova E.A., Rozanova N.N. The role of information technology in the development of public administration // Economic Research and Development. – 2017. – [Electronic resource]. – URL: <http://edrj.ru/article/01-11-17>. (date of access: 10/18/2022).

[2] Information system for managing the organization's activities. About the staff. [Electronic resource]. – URL: <https://opersonale.ru/upravlenie-personalom/upravlenie-personalom-upravlenie-personalom/informacionnaya-sistema-upravleniya-deyatelnostyu-organizacii.html>. (date of access: 10/18/2022).

[3] Management information systems. Directory. [Electronic resource]. – URL:

https://spravochnick.ru/informacionnyye_tehnologii/setevye_informacionnyye_sistemy/informacionnyye_sistemy_upravleniya/. (date of access: 10/18/2022).

[4] Martynovich A., Buzmakov V. Development of an information management system. [Electronic resource]. – URL: <https://finance-abm.com/library/articles/article.php?ID=40503>. (date of access: 10/18/2022).

[5] Odintsova M.A. Prospects for the development of information systems for managing talents in the direction of automating well-being programs // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Economy. – [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-informatsionnyh-sistem-upravleniya-talantami-v-napravlenii-avtomatizatsii-well-being-programm>. (date of access: 10/18/2022).

[6] Lean manufacturing and the 5S system. Intel Certification Center [Electronic resource]. – URL: <https://sltii.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-i-sistema-5s/>. (date of access: 10/18/2022).

[7] Types of business processes. Comindware Blog. – [Electronic resource]. – URL: <https://www.comindware.ru/blog/business-process-types/>. (date of access: 10/18/2022).

[8] Business process management without additional programming. ABT. [Electronic resource]. – URL: <https://spb.abt.ru/blog/upravlenie-biznes-protsessami-bez-dopolnitelnogo-programmirovaniya/>. (date of access: 10/18/2022).

[9] Suvorova Ya.A., Lisitsyna V.V. Lean production in state and municipal management. – [Electronic resource]. – URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/158607/F_ISMEF2019_Vol1_472_475.pdf?sequence=-1. (date of access: 10/18/2022).

[10] Arkhipov A.V., Ozharovsky A.V., Permyakova A.A., Popkova Yu.Kh., Potapova E.G. Introduction. Why processes are important. – [Electronic resource]. – URL: <https://lean.cdto.ranepa.ru/1-cto-nuzhno-znat-o-processnyh-podhodah-v-gosupravlenii>. (date of access: 10/18/2022).

[11] Information systems, bases and registers. Pension Fund of the Russian Federation. – [Electronic resource]. – URL: https://pfr.gov.ru/about/ais_pfr/. (date of access: 10/18/2022).

[12] Employees of the Pension Fund are threatened with mass layoffs. Invest Foresight. – [Electronic resource]. – URL:

<https://www.if24.ru/sotrudnikam-pensionnogo-fonda-grozyat-massovye-uvolneniya/>. (date of access: 10/18/2022).

[13] Information technology in the Pension Fund of the Russian Federation. State. Business. Technology. – [Electronic resource]. – URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%>. (date of access: 10/18/2022).

[14] Gilmanov T.D., Saifullin T.A., Yushchenko Yu.E., Khalimon E.A. Analysis of the best practices for the implementation of technologies for lean management of projects and programs in Russia//Bulletin of the university. – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-luchshih-praktik-vnedreniya-tehnologiy-berezhlivogo-upravleniya-proektami-i-programmami-v-rossii>. (date of access: 10/18/2022).

[15] Lean production tools and their essence. Manufacturing control. [Electronic resource]. – URL: https://up-pro.ru/library/production_management/lean/instrumenty-lean-ua/. (date of access: 10/18/2022).

© А.П. Караулов, Е.С. Петрова, 2022

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Караулов А.П., Петрова Е.С. Развитие информационной системы управления бизнес-процессами государственного учреждения в контексте внедрения концепции «бережливого производства» // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 172-186. URL: <https://ip-journal.ru/>